

CM-4

GESTIÓN DEL PERFIL DE INGRESO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL PERÚ

Dr. C. German Yabar Pilco

Universidad Nacional del Altiplano (UNAP). Puno, Perú. geyapi@gmail.com

El presente ensayo expone los resultados del análisis de la gestión del perfil de ingreso que declara la Universidad Nacional del Altiplano para sus procesos de admisión a los programas de estudios de las áreas de ingenierías, biomédicas y sociales. En el proceso de planificación se observa que los perfiles son declarados en los currículos de cada programa de estudio, los mismos que son difundidos a los usuarios mediante el Prospecto de Admisión y su Reglamento de Admisión; el proceso de implementación se elaboran los instrumentos evaluación de las competencias del perfil de ingreso; en el proceso de ejecución, se aplica el instrumento elaborado que es una prueba escrita con alternativa múltiple, y en el proceso de evaluación, se califican los resultados que obtienen los postulantes en dicha prueba escrita, la que finalmente es publicada como una relación de ingresantes en la que solo se observa el calificativo final en función del área del programa, número de preguntas, ponderado para cada pregunta y puntaje mínimo que establece el respectivo reglamento. El objetivo del ensayo es analizar la realidad de la gestión del perfil de ingreso, teniendo en cuenta los criterios de alineamiento constructivo, coherencia, pertinencia y sostenibilidad de sus procesos. El proceso de formación profesional depende de las competencias básicas que deben cumplir los ingresantes a los programas de estudio y garantizar el logro del perfil de egreso, para garantizar que el estudiante cumple con las competencias básicas se deben diseñar y aplicar diferentes instrumentos en los procesos de admisión. Las principales conclusiones del estudio señalan que si bien se cuenta con rasgos del perfil de ingreso publicados en el modelo educativo, currículos de los programas de estudio, prospectos y reglamentos de admisión para sus diferentes modalidades, estos no son tomados en cuenta para el diseño, aplicación y evaluación de los instrumentos, por lo que no existe coherencia, ni alineamiento entre lo declarado por la universidad y el proceso de admisión en todas sus modalidades. Además, se identificó que cuando se diseñan y aplican los instrumentos con ítems referidos a contenidos de cursos y no referidas a los rasgos de competencias del perfil de ingreso que están en función a áreas del currículo nacional; por lo tanto, existen dificultades para establecer el mecanismo de nivelación de los ingresantes.

Palabras clave: perfil de ingreso, competencias básicas, instrumentos de evaluación, ítems de evaluación y proceso de nivelación.

Doi: 10.5281/zenodo.7977584

